

Bagaimana Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMK di Kota Cirebon Berdasarkan Level Sekolah dan Kemampuan Awal Matematis (KAM)?

Rinda Nurhasanah^{1*}, Anggita Maharani², dan Fuad Nasir³

Pendidikan Matematika, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

^{1*}rindanurhasanah@gmail.com; ²anggi3007@yahoo.co.id; ³nasirpdg@yahoo.co.id

Abstrak. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar yang dimiliki seseorang untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang meliputi berpikir kritis, logis dan sistematis guna mencapai tujuan yang diinginkan, dimana kemampuan tersebut meliputi empat langkah yaitu memahami masalah atau persoalan (*understand the problem*), menyusun rencana pemecahan masalah (*make a plan*), melaksanakan rencana pemecahan (*carry out a plan*), dan memeriksa kembali hasil pemecahan (*look back at the completed solution*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMK di Kota Cirebon berdasarkan level sekolah dan kemampuan awal matematis (KAM) pada materi barisan dan deret aritmatika. Subjek penelitian ini adalah salah satu SMK level tinggi dan salah satu SMK level sedang di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa tes dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMK level tinggi lebih unggul dibandingkan siswa SMK level sedang dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berkemampuan rendah di SMK level tinggi lebih unggul dibandingkan siswa berkemampuan tinggi di SMK level sedang.

1. Pendahuluan

Dalam proses pembelajaran matematika dibutuhkan kemampuan-kemampuan matematis, salah satunya adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Pemecahan masalah merupakan suatu proses untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan [1]. Menurut Susanti (2017) kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar yang dimiliki seseorang untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang meliputi berpikir kritis, logis dan sistematis [2]. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kesanggupan, kekuatan, kekuasaan, atau kebolehan untuk memecahkan suatu masalah [3]. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan aktivitas dan kesanggupan seseorang mengatasi kesulitan dalam memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemecahan masalah sangat penting karena dapat melatih cara berpikir siswa dalam berbagai masalah, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan NCTM (2000) bahwa dengan mempelajari pemecahan masalah matematis siswa dapat memperoleh cara berpikir, terbiasa berperilaku gigih, menambah rasa ingin tahu dan kepercayaan diri bahkan ketika berada di luar pembelajaran matematika [4]. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Yang [5] bahwa mengimplementasikan kemampuan pemecahan masalah sebagai tujuan pendidikan sangat dibutuhkan dalam memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan serta membantu siswa agar terlatih dalam

menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan nyata siswa. Oleh karena itu, dengan kemampuan pemecahan masalah matematis dapat membantu penyelesaian persoalan dalam pembelajaran matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Melalui aktivitas pemecahan masalah, aspek-aspek kemampuan siswa dalam matematika seperti penyelesaian soal, penemuan pola, pengeneralisasian, komunikasi matematika dan lain-lain dapat berkembang secara lebih baik di sekolah [6], sehingga apabila kemampuan pemecahan masalah matematis yang dimiliki siswa kurang maka akan mengakibatkan tujuan dari hasil kegiatan pembelajaran tidak tercapai sesuai harapan.

Polya [7] mengembangkan empat langkah pemecahan masalah, yaitu: (1) Memahami masalah atau persoalan (*understand the problem*) meliputi mengidentifikasi unsur yang diketahui, unsur yang ditanyakan, memeriksa kecukupan unsur untuk penyelesaian masalah; (2) Menyusun rencana pemecahan masalah (*make a plan*) yaitu mengaitkan unsur yang diketahui dengan unsur yang ditanyakan dan merumuskannya dalam bentuk model matematika masalah; (3) Melaksanakan rencana pemecahan (*carry out a plan*) yaitu memilih strategi penyelesaian, mengelaborasi dan melaksanakan perhitungan atau menyelesaikan model matematika; dan (4) Memeriksa kembali hasil pemecahan (*look back at the completed solution*) yaitu menginterpretasi hasil terhadap masalah semula dan memeriksa kembali kebenaran solusi.

Pada umumnya, kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa berbeda-beda antara siswa yang satu dengan yang lainnya, hal ini sejalan dengan Razak (2017) bahwa setiap individu mempunyai kemampuan belajar yang berlainan, dimana proses pembelajaran itu dipengaruhi oleh kemampuan awal siswa [8]. Menurut Firmansyah (2017) kemampuan awal dalam proses pembelajaran merupakan pengetahuan prasyarat, sebagai pengetahuan yang menurut proses psikologi muncul lebih dulu atau secara kronologis terjadi lebih awal sehingga kemampuan awal ini merupakan acuan dasar untuk melanjutkan perjuangan mendapatkan pengetahuan lanjutan yang bersifat progresif [9]. Sedangkan menurut Purwaningrum dan Sumardi (2016) kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dipunyai siswa sebelum ia mengikuti pembelajaran [10]. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal dalam proses pembelajaran merupakan pengetahuan prasyarat sebagai acuan dasar untuk mendapatkan pembelajaran selanjutnya. Selain kemampuan awal, pada dasarnya memang hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, juga salah satunya dipengaruhi oleh keadaan sekolah tempat belajar siswa. Dalyono mengungkapkan bahwa keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa [11].

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk uji beda dan uji rata-rata kemampuan pemecahan masalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berdasarkan level sekolah dan berdasarkan KAM dalam menyelesaikan soal barisan dan deret aritmatika. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK dengan keanekaragaman kemampuan belajar. Siswa diambil dari SMK level tinggi dan level sedang di Kota Cirebon sebanyak 49 siswa. Penentuan kemampuan awal matematis siswa, peneliti menggunakan nilai ulangan barisan dan deret aritmatika yang telah dilaksanakan oleh guru matematika. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa tes dan wawancara. Tes tersebut berupa tes tertulis soal cerita barisan dan deret aritmatika yang telah mengandung indikator pemecahan masalah Polya. Analisis data yang dilakukan berupa uji beda dan uji rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan level sekolah dan KAM.

Adapun wawancara untuk menganalisis lebih lanjut kemampuan pemecahan masalah siswa.

3. Hasil dan Pembahasan

Uji statistik dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 22.0. Berikut uraian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMK di kota Cirebon ditinjau dari level sekolah dan kemampuan awal siswa.

3.1 Level Sekolah

Berikut ini rekapitulasi data hasil penelitian kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan level sekolah.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Hasil Penelitian Berdasarkan Level Sekolah

Uji Hipotesis	Uji Statistik	Kriteria dan Interpretasi
Uji Normalitas	Uji Shapiro-Wilk	0,00 < 0,05 H_0 ditolak: Data Tidak Berdistribusi Normal
Uji Homogenitas	Uji Anova	0,127 > 0,05 H_0 diterima: Data Homogen
Uji Non-Parametrik	Uji Mann Whitney	0,00 < 0,05 H_0 ditolak: terdapat perbedaan rerata atau mean antara SMK level tinggi dan SMK level sedang.

Uji normalitas pada tabel 1 menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal maka selanjutnya dilakukan uji non-parametrik *Mann Whitney*, pada uji perbedaan tersebut terlihat bahwa nilai *sig.* dari *Mann Whitney* adalah 0,00 dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05 = 5\%$, karena *Sig.* 0,00 < 0,05 maka H_0 ditolak yang artinya terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Nilai Rata-rata Siswa Berdasarkan Level Sekolah

Level Sekolah	Rata-rata
SMK Level Tinggi	79,48
SMK Level Sedang	31,16

Tabel 2 menunjukkan rata-rata kemampuan pemecahan masalah tiap sekolah, yaitu SMK level tinggi memperoleh nilai rata-rata 79,48 dan SMK level sedang memperoleh nilai rata-rata 31,16. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata SMK level tinggi lebih unggul dibandingkan SMK level sedang, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa peringkat sekolah dapat mempengaruhi pencapaian kemampuan matematis siswa. Hal itu didukung oleh hasil penelitian Syaban, yang mengungkapkan bahwa adanya interaksi antara peringkat sekolah dan pembelajaran terhadap daya matematis siswa [12].

3.2 Kemampuan Awal Matematis (KAM)

a. SMK Level Tinggi

Rekapitulasi data hasil penelitian kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan KAM (Kemampuan Awal Matematis) pada SMK level tinggi dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Data Hasil Penelitian SMK Level Tinggi Berdasarkan KAM

Uji Hipotesis	Uji Statistik	Kriteria dan Interpretasi
Uji Normalitas	Uji Shapiro-Wilk	0,00 < 0,05 H_0 ditolak: Data Tidak Berdistribusi Normal
Uji Homogenitas	Uji Anova	0,918 > 0,05 H_0 diterima: Data Homogen
Uji Non-Parametrik	Analisis Varians Satu Arah Kruskal Wallis	0,420 > 0,05 H_0 diterima: tidak terdapat perbedaan yang bermakna rerata/mean antara siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa data tidak berdistribusi normal maka dilakukan uji perbedan menggunakan uji non-parametrik *Kruskal Wallis*, pada uji perbedaan terlihat bahwa nilai *sig.* dari *Kruskal Wallis* adalah 0,420 dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05 = 5\%$, karena *Sig.* 0,420 > 0,05 maka H_0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan yang bermakna rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis antara ketiga kelompok tersebut.

Adapun rata-rata kemampuan pemecahan masalah antara siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah pada SMK level tinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Nilai Rata-rata Siswa SMK Level Tinggi Berdasarkan KAM

KAM	Nilai Rata-rata
Tinggi	83,11
Sedang	77,52
Rendah	78,13

Tabel 4 menunjukkan bahwa siswa berkemampuan tinggi memperoleh nilai rata-rata 83,11 dan siswa berkemampuan sedang memperoleh nilai rata-rata 77,52 yang hampir sama dengan nilai rata-rata siswa berkemampuan rendah yaitu 78,13. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kemampuan pemecahan masalah siswa berkemampuan rendah lebih unggul dibandingkan siswa berkemampuan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru matematika di SMK level tinggi, hal itu disebabkan karena pada saat ulangan terkadang ada siswa yang tidak serius atau tidak fokus bahkan tidak belajar terlebih dahulu, sehingga mempengaruhi KAM siswa.

b. SMK Level Sedang

Rekapitulasi data hasil penelitian kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan KAM (Kemampuan Awal Matematis) pada SMK level sedang dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Data Hasil Penelitian SMK Level Sedang Berdasarkan KAM

No	Uji Hipotesis	Uji Statistik	Kriteria dan Interpretasi
1	Uji Normalitas	Uji Kolmogorov-Smirnov	0,200 > 0,05 H_0 diterima: Data Berdistribusi Normal
2	Uji Homogenitas	Uji Anova	0,623 > 0,05 H_0 diterima: Data Homogen
3	Uji Anova	Uji One Way Anova	0,787 > 0,05 H_0 diterima: tidak terdapat perbedaan yang bermakna rerata/mean antara siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.

Berdasarkan tabel 5 uji asumsi yang dilakukan adalah uji perbedan menggunakan uji One Way Anova karena data berdistribusi normal. Pada uji perbedaan tersebut terlihat bahwa nilai *sig.* dari One Way Anova adalah 0,787 dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05 = 5\%$, karena *Sig.* 0,787 > 0,05 maka H_0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan yang bermakna rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah pada SMK level sedang.

Adapun rata-rata kemampuan pemecahan masalah antara siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah pada SMK level sedang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Nilai Rata-rata Siswa SMK Level Sedang Berdasarkan KAM

KAM	Nilai Rata-rata
Tinggi	31,53
Sedang	32,56
Rendah	25,68

Tabel 6 menunjukkan bahwa siswa berkemampuan tinggi memperoleh nilai rata-rata 31,53, sedangkan siswa berkemampuan sedang memperoleh nilai rata-rata 32,56, dan siswa berkemampuan rendah memperoleh nilai rata-rata 25,68. Dari data tersebut terlihat bahwa siswa berkemampuan sedang memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan siswa berkemampuan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru matematika di SMK level sedang, hal itu disebabkan karena pada saat ulangan dan pada saat tes bisa jadi kondisi anak berbeda, sehingga mempengaruhi KAM serta hasil tes kemampuan pemecahan masalah.

3.3 Keseluruhan

Rekapitulasi rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berdasarkan keseluruhan dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7 Rekapitulasi Rata-Rata Nilai Siswa Berdasarkan Keseluruhan

KAM Level Sekolah	Tinggi	Sedang	Rendah
Tinggi	83,11	77,52	78,13
Sedang	31,53	32,56	25,68

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada SMK level tinggi lebih besar dibandingkan nilai rata-rata pada SMK level sedang, bahkan siswa berkemampuan rendah di SMK level tinggi memiliki nilai rata-rata lebih besar yaitu 14,77 dibandingkan siswa berkemampuan tinggi di SMK level sedang yaitu 9,50. Hal tersebut sesuai dengan yang peneliti sampaikan di awal bahwa peringkat sekolah dan keadaan sekolah dapat mempengaruhi pencapaian kemampuan matematis siswa.

4. Kesimpulan

- Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara siswa SMK level tinggi dan SMK level sedang. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di SMK level tinggi lebih unggul dibandingkan siswa di SMK level sedang.
- Kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah di SMK level tinggi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Akan tetapi dari rata-rata dapat dilihat bahwa kemampuan pemecahan masalah

siswa berkemampuan rendah lebih unggul dibandingkan siswa berkemampuan sedang. Lalu, kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah di SMK level sedangpun tidak terdapat perbedaan yang signifikan, akan tetapi dari rata-rata menunjukkan kemampuan pemecahan masalah siswa berkemampuan sedang lebih unggul dibandingkan siswa berkemampuan tinggi.

- c. Jika ditinjau berdasarkan keseluruhan diperoleh kesimpulan bahwa siswa berkemampuan rendah di SMK level tinggi lebih unggul dibandingkan siswa berkemampuan tinggi di SMK level sedang.

5. Daftar Pustaka

- [1] Sumartini, T. S. 2016. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa melalui Pembelajaran Berbasis Masalah. *Jurnal Musharofa* Vol. 5 No. 2 Hal. 148-158
- [2] Susanti, Musdi, E., dan Syarifuddin, H. 2017. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Materi Statistika Berbasis Penemuan Terbimbing untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Materi Statistika. *Jurnal Nasional Pendidikan Matematika* Vol. 1 No. 2 Hal. 305-319
- [3] Ningrum, E. K., Purnami, A. S., dan Widodo, S. A. 2017. Eksperimentasi *Team Accelerated Instruction* terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa. *Jurnal Nasional Pendidikan Matematika* Vol. 1 No. 2 Hal. 218-227.
- [4] NCTM. 2000. *Principles and Standards for School Mathematics*. USA: NCTM
- [5] Yustianingsih, R., Syarifuddin, H., dan Yerizon. 2017. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis *Problem Based Learning* (PBL) Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Kelas VIII. *Jurnal Nasional Pendidikan Matematika* Vol. 1 No. 2 Hal. 258-274
- [6] Nopriana, T., Firmasari, S., dan Tonah. 2015. Desain Bahan Ajar Berbasis Aktivitas Pemecahan Masalah pada Pokok Bahasan Barisan dan Deret. *Jurnal Euclid* Vol. 2 No. 4 Hal. 251-376.
- [7] Fatmawati, H., Mardiyana, dan Triyatno. 2014. Analisis Berpikir Kritis Siswa Dalam Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan Polya Pada Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat. *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika* Vol. 2 No. 9 Hal. 899-910
- [8] Razak, F. 2017. Hubungan Kemampuan Awal Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika pada Siswa Kelas VII SMP Pesantren Immim Putri Minasatene. *Jurnal Mosharafa* Vol. 6 No. 1 Hal. 117-128
- [9] Firmansyah, M. A., 2017. Peran Kemampuan Awal Matematika dan *Belief* Matematika Terhadap Hasil belajar. *Jurnal Prima* Vol. 1 No. 1 Hal. 55-68
- [10] Purwaningrum, D., dan Sumardi. 2016. Efek Strategi Pembelajaran Ditinjau dari Kemampuan Awal Matematika terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas XI IPS. *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol. 11 No. 2 Hal. 155-167.
- [11] Dalyono, M. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [12] Syaban, M. 2009. *Menumbuhkan Daya dan disposisi Matematis Siswa SMA Melalui Pembelajaran Investigasi*. *Jurnal Educationist* Vol. 3 No.2 129-136.